

**ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И
РЕГУЛИРОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ**

Окилов Азизбек Козимжон угли

Андижанский машиностроительный

институт докторант 1 курса,

Республика Узбекистан, г. Андижан

E-mail: oqilovazizbek078@gmail.com

+998979885664

Жалилов Машхурбек Исломидин угли

Андижанский машиностроительный

институт ассистент кафедры “АМП”,

Республика Узбекистан, г. Андижан

E-mail: mashkhurbekjalilov@gmail.com

+998903828197

Аннотация: ushbu maqolada binolarning mikroiklimini saqlash va tartibga solish uchun intellektual binolardan foydalanishning texnik-iqtisodiy jihatlari ko'rib chiqiladi. Mikroiklimni boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning roli tasvirlangan, atrof-muhitni avtomatik boshqarish tizimlaridan amaliy foydalanish misollari keltirilgan. Mualliflar, shuningdek, binolarda bunday tizimlardan foydalanishning iqtisodiy afzalliklarini tahlil qiladilar.

Калит so'zlar: aqlli binolar, mikroiklim, texnologiyalar, avtomatik boshqaruv tizimlari, iqtisodiy jihatlari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются технико-экономические аспекты использования интеллектуальных зданий для поддержания и регулирования микроклимата в помещениях. Описывается роль современных

технологий в управлении микроклиматом, приводятся примеры практического применения систем автоматического управления окружающей средой. Авторы также анализируют экономические выгоды от использования таких систем в зданиях.

Ключевые слова: интеллектуальные здания, микроклимат, технологии, системы автоматического управления, экономические аспекты.

Annotation: This article discusses the technical and economic aspects of the use of intelligent buildings to maintain and regulate indoor microclimate. The role of modern technologies in microclimate management is described, examples of practical application of automatic environmental control systems are given. The authors also analyze the economic benefits of using such systems in buildings.

Keywords: intelligent buildings, microclimate, technologies, automatic control systems, economic aspects.

Термин «интеллектуальное здание», или «умный дом», появился в начале 80-х годов прошлого века. До сих пор он является неустоявшимся и трактуется по-разному, возможно, и из-за постоянного изменения восприятия нами самого понятия «искусственный интеллект», обусловленного непрерывным развитием и появлением все новых достижений в данной области знаний, сопровождающихся соответствующими техническими разработками, способными коренным образом менять многие устоявшиеся технологии. Например, традиционно здание рассматривалось как пассивный объект по отношению к его пользователю, теперь же оно считается динамической структурой, которая призвана адаптироваться к изменяющимся условиям и обеспечивать оптимальные условия с точки зрения среды обитания человека. Когда речь идет об интеллектуальном здании, то под этим подразумевается также технический комплекс, создаваемый для пользователя, набор устройств и оборудования, позволяющего эффективно отслеживать изменения окружающей

среды, осуществлять надзор за безопасностью эксплуатации, управлять аварийной сигнализацией, связью с персоналом, работающим в таком здании, а также способствовать созданию условий для повышения производительности труда и творческой активности человека на рабочем месте. Для удовлетворения требований, предъявляемых к рабочим помещениям, в них должен создаваться микроклимат, благоприятный для тех, кто там работает, и гибко адаптирующийся к изменениям технологического процесса. Этот фактор очень важен, так как от самочувствия обслуживающего персонала зависит уровень производительности труда. Внедрение интеллектуальных систем контроля климата в данном случае означает управление оперативными расходами производства за счет совершенствования технологии и улучшения обслуживания.

Одним из первых определений для данного термина, которое было предложено на международном симпозиуме, состоявшемся в мае 1985 года в Торонто, являлось следующее: «Интеллектуальное здание сочетает в себе инновации - технологические и технические, с грамотным менеджментом для максимизации доходов от капиталовложения». Определение, данное Институтом интеллектуальных зданий (ИИЗ) в Вашингтоне, звучит как: «Интеллектуальное здание - это здание, которое обеспечивает продуктивную и экономичную среду пребывания человека за счет оптимизации четырех основных ее элементов — структуры, оборудования, систем обслуживания и управления - и взаимозависимость между ними. Интеллектуальные здания способствуют достижению владельцами и пользователями экономичности в эксплуатации, комфорта, удобства, безопасности, гибкости в использовании в соответствии с потребностями рынка».

Американский институт интеллектуальных зданий (АИИЗ) трактует этот термин аналогичным образом: «Интеллектуальное здание использует четыре фундаментальных элемента: структуру, оборудование, системы обслуживания и

оптимального управления для получения максимального дохода от вложенного капитала и обеспечения комфортных условий для работы». Еще одно определение предложено Европейской группой интеллектуальных зданий (ЕГИЗ): «Интеллектуальное здание - здание, которое позволяет пользователям достигать его максимального КПД при низких затратах на содержание, минимальных сроках окупаемости и эффективном использовании его ресурсов».

В Сингапуре и Китае исторически сложилось так, что термин

«Интеллектуальное здание» фигурирует приколисаний систем управления зданием и коммуникациями с использованием высоких технологий [4-8]. В Японии определение интеллектуального здания в основном фокусируется на нуждах людей, находящихся в здании, и включает в себя четыре основных аспекта: 1. Выступать в качестве площадки для обмена информацией и поддержки эффективности управления. 2. Обеспечивать удовлетворение запросов и создавать комфортные условия для людей, находящихся в здании. 3. Рационально управлять зданием и обеспечивать более качественное обслуживание при одновременном снижении расходов на его эксплуатацию. 4. Быстро приспосабливаться к изменениям, в том числе экономическим и

социальным, быть связанным с процессами работы в офисе и бизнес-стратегиями. В настоящее время в научной литературе можно встретить различные интерпретации понятия интеллектуального здания: Sustainable Building (жизнестойкое здание), Energy-efficiency Building (энергоэффективное здание), Intelligent Building (интеллектуальное здание), Bioclimatic Architecture (биоклиматическая архитектура), Healthy Building (здоровое здание) - это направление в архитектуре и инженерии зданий, которое до настоящего времени не имеет строгого определения, научные основы только создаются, но оно уже начинает реализовываться в развитых странах в значительном количестве строительных проектов, в застройках районов городов и сельских местности. Интеллектуальное здание объединяет совокупность инженерно-технических решений и организационных мероприятий при наличии высокоэффективной экономической системы управления (Building Management Systems), максимально отвечающей потребностям его пользователей и владельцев. Здание должно быть спроектировано так, чтобы все системы его управления возможно было интегрировать друг с другом с минимальными затратами, а их обслуживание было бы организовано оптимальным образом. Кроме того, проектирование предполагает возможность наращивания и видоизменения конфигурации установленных систем, установленных в интеллектуальном здании в большом количестве: системы жизнеобеспечения, противопожарные системы, локальные вычислительные сети, комплекс технических средств охраны, офисные службы и др. Контроль над работой систем может быть распределенным или централизованным. Так, вахтер или местная охрана могут управлять системами видеонаблюдения, контроля доступа и защиты от проникновения; ответственный за пожарную безопасность - противопожарной системой, а администратор локальной сети - доступом пользователей сети здания к внешним и внутренним информационным ресурсам, например, к файловым серверам или ю Интернету.

Использованная литература

1. Abo-Khalil, A. G. (2011). A new wind turbine simulator using a squirrel-cage motor for wind power generation systems. IEEE Ninth International Conference on Power Electronics and Drive Systems (PEDS), 750-755.
2. Al-Majed, S. I., & Fujigaki, T. (2010). Wind power generation: An overview. the International Symposium on Modern Electric Power Systems (MEPS), 1-
3. Aly, H. H., & El -Hawary, M. E. (2010). An overview of offshore wind electric energy resources. 23rd Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering CCECE, 1-8.
4. Bansal, R. C., Zobaa, A. F., & Saket, R. K. (2005). Some issues related to power generation using wind energy conversion systems: an overview. Int. J. Emerging Electr . Power Syst., 3(2), Article 1070.
5. Barakati, M., Kazerani, M., & Aplevich, D. (2009). Maximum power tracking control for a wind turbine system including a matrix converter”. IEEE Power & Energy Society General Meeting (PES), 1.
6. Betz, R. E., & Jovanovic, M. G. (2000). The brushless doubly fed reluctance machine and the synchronous reluctance machine-a comparison. IEEE Transactions on Industry Applications, 36(4), 1103-1110.
7. BTM Consult ApS. (2010). World market update 2010 forecast 2010-2014. 978-8-79918-698-3.
8. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Xoliqov Izzatulla Abdumalik o'g'li. (2023). QUYOSH PANELI YUZASINI TOZALOVCHI MOBILE ROBOTI TAXLILI. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 791–800.
[URL:https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/424](https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/424)
9. Сабиров Улугбек Кучкарович, & Окилов Азизбек Козимжонович. (2023). КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ. Innovations in Technology

and Science Education, 2(7), 1234–1242. URL:

<https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/488>

10. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Vorisov Rahmatulloh Zafarjon o'g'li. (2023). KALAVA IPI ISHLAB CHIQRISHDA PAXTANI SIFATINI NAZORAT QILISH MUAMMOLARINING TAXLILI. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 801–810.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/425>

11. Холматов Ойбек Олим угли, & Иминов Холмуродбек Элмуродбек угли. (2023). ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ. ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 852–860.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/432>

12. Холматов Ойбек Олим угли, & Хасанов Жамолиддин Фазлитдин угли. (2023). АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА БАЗЕ ARDUINO ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 861–871. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/433>

13. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Jo'rayev Zoxidjon Azimjon o'g'li. (2023). MACHINE LEARNING YORDAMIDA IDISHNI SATHINI ANIQLASH. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1163–1170.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/477>

14. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2(83). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>

15. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068>

DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28

16. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>

17. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” science and world International scientific journal, №1(77), 2020, Vol.I

URL:http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28

18. Холматов О.О, Бурхонов З, Акрамова Г “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO” science and education scientific journal volume #1 ISSUE #2 MAY 2020

URL: <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/389>

19. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database //

URL:<https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

20. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

21. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022)

URL:<https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>